

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589)

Maktab o'quvchilarida kuch qobiliyatlarini rivojlantirishning nazariy va uslubiy asoslari

Toxirov Sardorbek Shokirjon o'g'li

Namangan davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya: Kuch vosita sifati sifatida, bu odamning qarshilikni engish yoki mushaklarning kuchlanishi yordamida unga qarshi turish qobiliyatidir. Ushbu maqola maktab o'quvchilarida kuch qobiliyatlarini rivojlantirishning nazariy va uslubiy asoslari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktab o'quvchilari, qobiliyat, kuch, mahorat, jismoniy tarbiya, avlod.

Аннотация: Сила, как двигательное качество, представляет собой способность человека преодолевать сопротивление или сопротивляться ему посредством напряжения мышц. В данной статье описаны теоретико-методические основы развития силовых качеств у школьников.

Ключевые слова: Школьники, способности, сила, мастерство, физическое воспитание, поколение.

Abstract: Strength, as a motor quality, is the ability of a person to overcome resistance or resist it by means of muscle tension. This article describes the theoretical and methodological foundations of the development of strength skills in schoolchildren.

Key words: School students, ability, strength, skill, physical education,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

generation.

Kirish

Yosh avlodning jismoniy tanazzulga yuz tutish tendentsiyasi tobora aniqroq. 2000-yillarning o'smirlari mushaklarning kuchi va chidamliligi bo'yicha 80-yillardagi tengdoshlaridan 10-18% ga kam. T.Yu. Krutsevich (2007), do'stlar bilan sayr qilish istagi, shunchaki faol dam olish, sezilarli darajada kamayadi. Shu bilan birga, kompyuterda ishlash va kompyuter o'yinlari kabi sevimli mashg'ulotlar paydo bo'ldi, bu ilgari bo'lmagan. Bu omillar o'quvchilarning sog'lig'i holatida og'ishlarning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi: postural buzilishlar, ko'rishning buzilishi, qon bosimining oshishi, ortiqcha tana vaznining to'planishi, bu o'z navbatida yurak-qon tomir, nafas olish tizimlari va metabolik kasalliklarning turli kasalliklariga moyil bo'ladi. buzilishlar.

O. Suxarev (2004) ma'lumotlariga ko'ra, maktabda o'qish davrida jismoniy faollikning etishmasligi yurak-qon tomir tizimining yomonlashishiga, qonda xolesterinning ko'payishi tufayli tana vaznining haddan tashqari ko'pligi tufayli VKning pasayishiga olib keladi. Maktab dasturi bolaning tanasiga yukni oshiradi: turli xil ma'lumotlarni o'zlashtirish va qayta ishlashga bo'lgan ehtiyoj kuchayadi va natijada tananing statik pozalarda qolishi kuchayadi, ko'rish apparati haddan tashqari yuklanadi. Kam harakatchanlik tufayli jismoniy harakatsizlik kabi kasallik paydo bo'lib, bu jismoniy imkoniyatlarning pasayishiga olib keladi. Natijada barcha yosh toifalarida bolalarning kasallanishi kuchayadi, maktabda o'qish

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

davrida o'quvchilarning sog'lig'i 4-5 barobarga yomonlashadi.

Sport yoki professional texnika va harakatlarni bajarish jarayonida odam og'ir yuklarni ko'tarishi, tushirishi yoki ushlab turishi mumkin. Ushbu harakatlarni ta'minlaydigan mushaklar turli rejimlarda ishlaydi. Agar har qanday qarshilikni engib, mushaklar qisqarib, qisqarsa, ularning ishi deyiladiyengish (konsentrik).

Har qanday qarshilikka qarshilik ko'rsatadigan mushaklar, stressga duchor bo'lganda, masalan, juda og'ir yukni ushlab turishi mumkin. Bunday holda, ularning ishi deyiladipastroq (eksantrik).

Yengish va hosil beruvchi dinamik .

Doimiy kuchlanish yoki tashqi yuk ostida mushaklarning qisqarishi deyiladiizotonik . Mushaklarning izotonik qisqarishi bilan nafaqat uning qisqarishi kattaligi, balki tezligi ham qo'llaniladigan yukga bog'liq: yuk qanchalik past bo'lsa, uning qisqarish tezligi shunchalik katta bo'ladi. Mushaklar ishining bu rejimi tashqi og'irliklarni (shtangalar, choynaklar, gantellar, blokli qurilmadagi og'irliklar) engish bilan kuch mashqlarida amalga oshiriladi. Rivojlanish uchun shtanga yoki boshqa shunga o'xshash snaryadlar bilan mashqlar kam foyda keltiradiyuqori tezlik (dinamik) kuch. Ushbu qobiqlar bilan mashqlar asosan rivojlanish uchun ishlatiladimaksimal quvvat va kengaytmalar mushak massasi , sekin va o'rta tezlikda teng ravishda bajariladi.

Maxsus dizayndagi simulyatorlarda mushaklarning ishlash rejimi, ular ustida ishlashda og'irlik miqdori emas, balki tana bo'g'inlarining harakat tezligi deyiladi.izokinetik. Shu bilan birga, mushaklar harakatning butun traektoriyasi bo'ylab optimal yuk bilan ishlash qobiliyatiga ega.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Harakatlarni bajarayotganda, odam mushaklarning uzunligini o'zgartirmasdan tez-tez kuch ko'rsatadi. Ushbu ish tartibi deyiladi izometrik, yoki statik bunda mushaklar maksimal kuchini ko'rsatadi. Mushak ishining izometrik rejimi eng noqulay bo'lib chiqadi, chunki juda yuqori yukni boshdan kechiradigan asab markazlarining qo'zg'alishi tezda inhibitiv himoya jarayoni bilan almashtiriladi va qon tomirlarini siqib chiqaradigan tarang mushaklar normal qonga xalaqit beradi. ta'minlanadi va unumdorlik tez pasayadi.

Shunday qilib, kuch - bu inson har kuni duch keladigan sifat bo'lib, u normal hayot uchun rivojlanishi kerak.

Insonning kuch qobiliyatlari tuzilishi

Kuchli qobiliyatlar - bu "kuch" kontsepsiyasiga asoslangan ma'lum bir vosita faoliyatidagi shaxsning turli ko'rinishlari majmuasi.

Quvvat qobiliyatlari o'z-o'zidan emas, balki har qanday vosita faoliyati orqali namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, kuch qobiliyatlarining namoyon bo'lishiga turli omillar ta'sir ko'rsatadi, ularning hissasi har bir holatda: muayyan vosita harakatlariga va ularni amalga oshirish shartlariga, kuch qobiliyatlari turiga, insonning yoshi, jinsi va individual xususiyatlariga qarab o'zgaradi. . Ular orasida: Kimga aslida mushak omillarga quyidagilar kiradi: oq (nisbatan tez tebranish) va qizil (nisbatan sekin tebranish) mushak tolalari nisbatiga bog'liq bo'lgan mushaklarning qisqarish xususiyatlari; mushaklarning qisqarishi fermentlarining faolligi; mushak ishini anaerob energiya bilan ta'minlash mexanizmlarining kuchi; fiziologik diametri va mushak massasi; mushaklararo muvofiqlashtirish sifati.

Kimdan shaxsiy-ruhiy omillar insonning mushak harakatlarining namoyon

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bo'lishiga tayyorligiga bog'liq. Ular motivatsion va irodaviy komponentlarni, shuningdek, o'z ichiga oladi hissiy jarayonlar, maksimal yoki kuchli va uzoq muddatli mushaklar kuchlanishining namoyon bo'lishiga yordam beradi.

Quvvat qobiliyatlarining namoyon bo'lishiga ma'lum ta'sir ko'rsatadibiomekanik (tananing va uning qismlarining kosmosda joylashishi, mushak-skelet tizimining bo'g'inlarining mustahkamligi, harakatlanuvchi massalarning kattaligi), biokimyoviy (gormonal) vafiziologik (periferik va markaziy qon aylanishining ishlash xususiyatlari, nafas olish) omillari.

Tez kuch cheksiz mushaklar kuchlanishi bilan tavsiflanadi, bu chegara qiymatiga etib bormaydigan sezilarli tezlikda bajariladigan mashqlarda namoyon bo'ladi (masalan, qisqa masofalarga past start bilan, yengil atletika sakrashlari va uloqtirishda).

Tezlashtiruvchi kuch - mushaklarning qisqarishi boshlangan sharoitda ish kuchini tezda to'plash qobiliyati.

Kuch qobiliyatlarining o'ziga xos turlariga kuchga chidamlilik va kuch epchilligi kiradi.

Kuch-chidamlilik - bu sezilarli darajada mushaklarning nisbatan uzoq muddatli kuchlanishidan kelib chiqqan charchoqqa bardosh berish qobiliyati. Mushaklar ish rejimiga qarab, ular izolyatsiya qilinadistatik va dinamik kuchga chidamlilik. Dinamik quvvat chidamlilik siklik va asiklik faollikning xarakteristikasi vastatik kuchga chidamlilik ma'lum bir holatda ish kuchlanishini saqlash bilan bog'liq faoliyat uchun xosdir.

Kuchli chaqqonlik mushaklarning ishlash rejimining o'zgaruvchan tabiati,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

faoliyatning o'zgaruvchan va kutilmagan holatlari (regbi, kurash, bandi) mavjud bo'lganda o'zini namoyon qiladi. Buni "kutilmagan vaziyatlarda va mushak ishining aralash rejimlarida turli o'lchamdagi mushaklarning harakatlarini aniq farqlash qobiliyati" deb ta'riflash mumkin (J.K. Xolodov, 1981).

Nisbiy kuch - bu o'z vaznining 1 kg miqdorida odam tomonidan ko'rsatilgan kuch. U maksimal kuchning inson tanasining massasiga nisbati sifatida ifodalanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, insonning mutlaq kuch darajasi ko'p jihatdan atrof-muhit omillari (mashq, o'z-o'zini o'rganish) bilan belgilanadi. Shu bilan birga, nisbiy kuch ko'rsatkichlariga ko'proq genotip ta'sir qiladi.

O'g'il bolalarda kuchni rivojlantirish uchun eng qulay davrlar 13 yoshdan 18 yoshgacha, qizlar uchun esa 11 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan davr hisoblanadi, bu asosan mushak massasining umumiy tana vazniga (yoshga qarab) nisbatiga to'g'ri keladi. 10-11 yoshda bu taxminan 23%, 14-15 yoshda - 33% va 17-18 yoshda - 45% ni tashkil qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu davrlarda kuch qobiliyatlari maqsadli ta'sirlarga eng mos keladi. Kuchni rivojlantirishda o'sayotgan organizmning morfologik va funktsional imkoniyatlarini hisobga olish kerak.

Kuch qobiliyatlarini rivojlantirish vositalari

Kuchni rivojlantirish vositasi - bu mushaklarning kuchlanish darajasini oshirishni maqsadli ravishda rag'batlantiradigan og'irlik (qarshilik) bilan jismoniy mashqlar. Bunday vositalar kuch deb ataladi. Ular shartli ravishda asosiy va qo'shimchaga bo'linadi.

Kuch mashqlari kuch tarbiyasi vazifalarining xususiyatiga qarab tanlanadi. Shunday qilib, suzuvchining maxsus kuch-quvvat mashqlari uchun elastik

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

moslamalar bilan mashq qilish, masalan, dumbbell kabi og'irliklarga qaraganda yaxshiroqdir. Regbida hujum chizig'i o'yinchilari qarshilik mashqlarini qo'llashlari yaxshiroqdir.

Agar kuchni tarbiyalash uning asosiy vazifasi bo'lsa, kuch mashqlari darsning butun asosiy qismini egallashi mumkin. Boshqa hollarda, kuch mashqlari mashg'ulotning asosiy qismi oxirida amalga oshiriladi, lekin chidamlilik mashqlaridan keyin emas. Kuch mashqlari cho'zish va dam olish mashqlari bilan yaxshi ketadi.

Kuchli mashqlar chastotasi haftada uch martagacha bo'lishi kerak.

Kuchli mashqlarni qo'llashda og'irlik miqdori maksimal qiymatning foizi sifatida ifodalangan ko'tarilgan yukning og'irligi yoki takroriy maksimal (RM) atamasi bilan belgilanadigan bitta yondashuvda mumkin bo'lgan takrorlashlar soni bilan belgilanadi.).

Takroriy harakatlar usuli keng tarqaldi, chunki u mushaklarning gipertrofiyasiga yordam beradi, jarohatlardan saqlaydi va kuchlanishni kamaytiradi. Bu usul boshlang'ich sportchilarni tayyorlashda alohida ahamiyatga ega, chunki ularning kuchining rivojlanishi og'irlik miqdoridan deyarli bog'liq emas, agar u maksimaldan 35-40% dan oshsa.

IZOMETRIK HARAKAT USULI

Izometrik harakat usuli xizmat qiladiraqobat mashqlariga mos keladigan pozalarda maksimal kuchni oshirish.

Rivojlangan harakat maksimalning 40-50% ni tashkil qiladi. Kuchlanishning davomiyligi - 5-10 s; bir seansda mashq 30-60 s dam olish oralig'i bilan 3-5 marta

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

amalga oshiriladi.

Bir nechta izometrik mashqlar majmualaridan foydalanish mumkin. Izometrik va dinamik mashqlarning kombinatsiyasi tavsiya etiladi.

DINAMIK KUCH USULI

Asosan "portlovchi" kuchini oshirish uchun xizmat qiladi.

Og'irligi maksimaldan 30% gacha. Yondashuvda eng tez sur'atda 15-25 takrorlash; bir dars uchun 3-6 yondashuv, ular orasida 4-6 daqiqa dam olish. 2-3 qator yondashuvlardan foydalanish mumkin.

"TA'SIR" USULI

Asosan "reaktiv" qobiliyatni yaxshilash uchun xizmat qiladi.

Masalan, 50-80 sm balandlikdan "chuqurlikka" sakrashdan foydalanganda, o'z tanasining dinamik og'irligi yuk bo'lib xizmat qiladi.

8-10 sakrash seriyasida; bir dars uchun 2-3 seriya, ular orasida 6-8 daqiqa dam olish.

"Zarba" usuli maxsus dastlabki tayyorgarlikni talab qiladi va uni haftada 1-2 martadan ko'p bo'lmagan holda ishlatish kerak.

Katta maktab yoshidagi bolalarning kuchini rivojlantirish usullari

Kuch qobiliyatlarini, shuningdek, insonning boshqa jismoniy fazilatlarini rivojlantirish va takomillashtirish metodologiyaga muvofiq tashkil etiladi va amalga oshiriladi. mablag'lar , usullari va uslubiy texnika .

Ushbu mushak guruhlarining kuchini rivojlantirishga umumiy jismoniy tayyorgarlik jarayonida eng katta e'tibor berilishi kerak. Buning uchun maxsus tanlangan mahalliy kuch mashqlari kengroq ta'sirli mashqlar bilan birlashtirilgan.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ushbu talablar, asosan, harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari, maktablar, texnikumlar, oliy o'quv yurtlari talabalari o'quvchilarining kuch tayyorgarligini baholash uchun nazorat mashqlari sifatida tanlangan kuch mashqlari bilan javob beradi. ta'lim muassasalari.

Ushbu bo'limda turli xil jismoniy tayyorgarlik darajasidagi katta maktab yoshidagi bolalar uchun kuch mashqlari metodologiyasi tavsiflanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'smirlik davrida tananing ko'ndalang o'lchamlari ortadi, uning individual xususiyatlari o'rnatiladi va uyg'un nisbatlarga erishiladi.

Maktab o'quvchilarining 80-90 foizida uyg'un rivojlanish kuzatiladi:

- gacha tana vazni 14 yil asta-sekin o'zgaradi. 14-15 yoshdan boshlab uning tez o'sishi boshlanadi, bu yurak massasining tez o'sishi bilan birga keladi. Mushak massasining og'irligi 15 yoshgacha tana vaznining 32% ga, 17-18 yoshda esa kattalar darajasiga (44%) etadi;

8-18 yoshda mushak tolalarining uzunligi va qalinligi sezilarli darajada o'zgaradi. Tez charchagan glikolitik mushak tolalarining etukligi (II-b turi) va o'tish davri tugashi bilan skelet mushaklaridagi sekin va tez tolalar nisbatining individual turi belgilanadi;

O'smirda suyaklar, ligamentlar va mushak massasining bosqichma-bosqich va bosqichma-bosqich mustahkamlanishi uning to'g'ri holatining shakllanishini va mushak korsetining rivojlanishini doimiy ravishda kuzatib borishni, assimetrik duruʻslardan va bir tomonlama mashqlardan, ortiqcha og'irliklardan uzoq vaqt foydalanmaslikni talab qiladi. Nosimmetrik mushaklar ohangining noto'g'ri nisbati

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

elka va elka pichoqlari, egilish va boshqalarning assimetriyasiga olib keladi.duruşning funktsional buzilishlari. O'rta maktab yoshida 20-30% hollarda duruş buzilishi, umurtqa pog'onasi egriligi - 1-10% hollarda uchraydi. Qizlar va qizlarning holati o'g'il va o'g'il bolalarning holatidan ko'ra tekisroqdir.

XULOSA

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, kuchni rivojlantirish uchun sportchi qanday kuch rivojlanishiga qarab turli xil vositalardan foydalanish kerak.

O'z tabiatiga ko'ra, barcha mashqlar uchta asosiy guruhga bo'linadi:umumiy, mintaqaviy va mahalliy mushak guruhlariga ta'siri. Mashqlar uchun umumiy ta'sirlar ishda umumiy mushaklar hajmining kamida 2/3 qismi ishtirok etadigan ta'sirlarni o'z ichiga oladi;mintaqaviy - 1/3 dan 2/3 gacha, mahalliy - barcha mushaklarning 1/3 qismidan kam.

Yondashuvda 4-15 yoki undan ortiq takrorlash; bir dars uchun 3-6 yondashuv, ular orasida 2-5 daqiqa dam olish (to'liq tiklanishigacha). 2-3 qator yondashuvlardan foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining —Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonuni. Toshkent, 5 sentabr 2015 yil. 174 – son Xalq so'zi gazetasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori.Toshkent.16 mart 2018 yil.PQ-3610. —O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon.Toshkent. 4 dekabr 2019 yil. PF-5887-son.
3. R.I.Nurimov. —Futbol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. ITA-PRESS.Toshkent.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2015 yil. 342 b.

4. R.I.Nurimov, Abidov Sh.U, Nurimov Z.R, S.R.Davletmuradov. —Sport va milliy o'yinlar (Futbol).Darslik.ITA-PRESS. Toshkent. 2015 yil. 211-248 b.

